

Tumor Benigno das Glândulas Salivares: Diagnóstico e Tratamento do Adenoma Pleomórfico – Revisão de Literatura

(Benign Salivary Gland Tumor: Diagnosis and Treatment of Pleomorphic Adenoma – Literature Review)

Lara Eduarda Ferreira Tenório César
Cirurgiã-dentista, Faculdade Integrada Carajás, Redenção – PA

Ricardo Felipe Vieira Macedo
Graduando em Odontologia, Universidade São Francisco, Bragança Paulista - São Paulo – SP

Vitória Santos Carvalho
Graduanda em odontologia, Centro Universitário do Norte (Uninorte), Manaus – AM

Jackson Jhonatan Vieira do Nascimento
Cirurgião-dentista, Centro Universitário Maurício de Nassau, Natal - RN

Daniel Silva de Melo
Cirurgião-dentista, Universidade Iguazu -UNIG, Itaperuna - RJ

Alyne Vasconcelos de Oliveira
Graduanda em Odontologia pela Faculdade Santa Rita de Cássia (IFASC), Itumbiara - GO

Isabela de Cerqueira Silva
Cirurgiã-dentista, Centro Universitário Maria Milza (UNIMAM), Governador Mangabeira - BA

Gabriel Pereira da Silva de Mattos
Cirurgião-dentista, Centro Universitário Maria Milza (UNIMAM), Governador Mangabeira - BA

Lucas Henrique Silveira
Graduando em odontologia, Centro Universitário de Viçosa (Univiçosa), Viçosa – MG

Gabriel dos Santos Neves
Cirurgião-dentista, Universidade Veiga de Almeida (UVA), Rio de Janeiro - RJ

Sabrina Dalla Rosa
Cirurgiã-dentista, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - (URI), Erechim - RS

Vitória de Melo Sousa
Graduanda em odontologia, Christus faculdade do Piauí (Chrisfapi), Piri-piri - PI

Lorena Coutinho Moura da Silva
Cirurgiã-dentista, Faculdade Anhanguera de Macapá, Macapá - AP

Diogo Tissot
Graduando em Odontologia, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba - PR

Débora Santos Câmara de Souza
Graduanda em Odontologia, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - SUPREMA, Juiz de Fora - MG.

Article Info

Received: 23 July 2024

Revised: 24 July 2024

Accepted: 24 July 2024

Published: 24 July 2024

Corresponding author:Lara Eduarda Ferreira Tenório
CésarCirurgiã-dentista, Faculdade
Integrada Carajás, Redenção – PA

resumosodontologiafic@gmail.com

Palavras-chave:adenoma pleomórfico, glândulas
salivares, odontologia,
tratamento.**Keywords:**pleomorphic adenoma, salivary
glands, dentistry, treatment.This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)**RESUMO (POR)**

O Adenoma Pleomórfico (AP) se destaca como o tumor benigno mais comum das glândulas salivares, geralmente encontrando morada na parótida, mas podendo se manifestar em outros locais, como o palato, em casos mais raros. Sua caracterização clínica se baseia no crescimento lento e indolor de um nódulo, que, em alguns casos, pode ocasionar dificuldade para engolir ou falar. O diagnóstico preciso do AP se dá por meio de biópsia, seja por aspiração com agulha fina (PAAF) ou por agulha grossa. Já o tratamento de escolha consiste na excisão cirúrgica completa do tumor, com margens livres, para garantir a remoção total das células afetadas e minimizar o risco de recorrência. Ao longo do tempo, a abordagem cirúrgica para o AP evoluiu significativamente, buscando oferecer resultados cada vez mais eficazes e menos invasivos. Inicialmente, a técnica utilizada era a enucleação simples, um procedimento mais conservador. No entanto, com o advento da parotidectomia superficial, uma técnica mais agressiva, a taxa de recorrência de tumores diminuiu substancialmente, representando um marco importante no tratamento cirúrgico deste tipo de neoplasia.

ABSTRACT (ENG)

Pleomorphic Adenoma (PA) stands out as the most common benign tumor of the salivary glands, generally found in the parotid gland, but can manifest itself in other locations, such as the palate, in rarer cases. Its clinical characterization is based on the slow and painless growth of a nodule, which, in some cases, can cause difficulty swallowing or speaking. The accurate diagnosis of AP is made through biopsy, either by fine needle aspiration (FNA) or by thick needle. The treatment of choice consists of complete surgical excision of the tumor, with free margins, to ensure total removal of the affected cells and minimize the risk of recurrence. Over time, the surgical approach to AP has evolved significantly, seeking to offer increasingly effective and less invasive results. Initially, the technique used was simple enucleation, a more conservative procedure. However, with the advent of superficial parotidectomy, a more aggressive technique, the rate of tumor recurrence decreased substantially, representing an important milestone in the surgical treatment of this type of neoplasia.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O Adenoma pleomórfico (AP) é um tumor benigno e é responsável por cerca de 60 a 80% de todos os tumores que afetam a glândula parótida. É um tumor misto das glândulas salivares derivado de elementos epiteliais, mioepiteliais, mesenquimais e estromais. Embora seja benigno, tem potencial risco de malignização, sendo assim, indicada sua remoção cirúrgica (Bhattacharya et al., 2021; Nnko et al., 2023). O tumor, geralmente, aparece principalmente como uma lesão nodular firme e irregular. Nos tumores da glândula parótida, os sinais de envolvimento do nervo facial se apresentam quando o tumor é grande ou sofreu alterações malignas. Por isso, a rápida progressão de tamanho deste tipo de tumor deve ser observada.

O diagnóstico preciso é crucial para o tratamento adequado de tumores na glândula parótida, como o AP. A biópsia, realizada por meio de aspiração por agulha fina (PAAF) ou biópsia por agulha grossa, é fundamental para determinar se o tumor é benigno ou maligno. A PAAF, com sua sensibilidade de 90%, é um método menos invasivo, enquanto a biópsia por agulha grossa, apesar de ser mais invasiva, oferece maior precisão diagnóstica (97%). Ao longo do tempo, a cirurgia para tumores da glândula parótida evoluiu significativamente. Inicialmente, a abordagem era conservadora, com enucleação simples. No entanto, com o advento da parotidectomia superficial, um

procedimento mais agressivo, a taxa de recorrência de tumores diminuiu substancialmente e representou um avanço significativo na cirurgia para esses tumores (Bhattacharya et al., 2021).

Por outro lado, o AP ainda pode ocorrer em região palatina, embora seja raro. Clinicamente, esses tumores parecem ser bem circunscritos e nodulares; com uma superfície lisa que geralmente se apresenta sem dor, tendo uma consistência firme, crescimento lento e não se fixam ao tecido adjacente (Nnko, 2023). O tratamento de escolha é a remoção cirúrgica. Dada a remoção cirúrgica correta, o prognóstico é excelente conforme relatam estudos recentes.

A natureza pleomórfica pode representar desafios diagnósticos para radiologistas e patologistas. Pode levar à confusão histopatológica do PA com outros tumores de glândulas salivares. O presente estudo reúne dados atuais de estudos recentes a respeito do Adenoma Pleomórfico de forma a contribuir para o conhecimento da comunidade científica.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

O presente estudo realizou uma revisão de literatura sistemática com métodos rigorosos para identificar, selecionar e avaliar os estudos pertinentes. A pesquisa foi conduzida meticulosamente

ao longo do mês de Julho de 2024, utilizando artigos científicos disponíveis em diversas bases de dados renomadas, tais como PubMed (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), SciELO (Scientific Electronic Library Online), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico, abrangendo publicações no período de 2014 a 2024. A busca foi conduzida de maneira abrangente, empregando uma combinação e/ou separadamente das palavras-chaves: “Adenoma pleomórfico”, “Tumor misto” e “Glândulas salivares”.

Após uma criteriosa análise dos títulos e resumos, os artigos considerados relevantes foram selecionados para leitura integral. Os critérios de inclusão adotados abarcam estudos de casos clínicos e revisões de literatura publicados nos idiomas português e inglês, desde que estes estivessem alinhados com as diretrizes estabelecidas.

Foram aplicados critérios de exclusão rigorosos, que englobam artigos que não abordaram diretamente a temática da pesquisa, bem como trabalhos de conclusão de curso, artigos repetidos ou incompletos, monografias e artigos que estivessem fora do intervalo temporal especificado. Desta forma, 11 artigos foram selecionados e 1 artigo excluído, em consonância com os critérios citados anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

De acordo com Neville (2016) O adenoma pleomórfico é a neoplasia mais comum das glândulas salivares, apresentando uma prevalência significativa nas glândulas parótidas, submandibular e salivares menores. Este tumor benigno é caracterizado pela sua origem a partir de elementos ductais e mioepiteliais, exibindo uma marcada diversidade microscópica entre diferentes casos e até dentro de uma mesma lesão. Embora seja descrito como "pleomórfico", a variação celular individual é geralmente limitada, com a maioria das células apresentando pouca pleomorfia. Análises citogenéticas revelam frequentes translocações envolvendo o gene PLAG1. Clinicamente, o adenoma pleomórfico se manifesta como um aumento de volume firme e indolor, com um crescimento lento observado ao longo de meses a anos. Embora possa ocorrer em qualquer faixa etária, é mais comum em adultos jovens e de meia-idade, incluindo casos na infância. O tratamento primário é a excisão cirúrgica, com taxas de cura superiores a 95%, embora exista um risco leve de recorrência e, em casos raros, de transformação maligna para carcinoma ex-adenoma pleomórfico.

Gubod et al. (2022) discutem um caso notável de adenoma pleomórfico (AP) com formação óssea extensa em uma glândula salivar de uma mulher malaia de 32 anos. Este tumor benigno, conhecido por sua variabilidade citomorfológica e arquitetônica, é o mais comum nas glândulas salivares, afetando predominantemente a parótida, mas também pode ocorrer em glândulas salivares menores, como observado no caso em questão. A presença de formação óssea dentro do AP é uma ocorrência extremamente rara na literatura médica, com poucos casos descritos até o momento. Histologicamente, o AP é composto por componentes epiteliais e mioepiteliais variáveis,

além de elementos estromais que podem incluir áreas condroides e mixoides. A interpretação precisa desses achados é crucial para o diagnóstico diferencial com outros tumores benignos que também apresentam componentes condróides, como o fibroma condromixoide e condroma extraesquelético. A natureza exata da formação óssea no contexto do AP, sugerindo possivelmente ossificação endocondral devido à transição gradual do tecido condróide para o tecido ósseo, ainda requer estudos adicionais para elucidar sua significância clínica e impacto no manejo terapêutico desses pacientes.

O estudo de Ghadirimoghadam (2022) destaca um caso raro de adenoma pleomórfico gigante do palato em um paciente jovem de 27 anos, sublinhando a excepcionalidade dessa apresentação fora da faixa etária predominante de 40 a 60 anos. Este caso enfatiza a importância da detecção precoce e do tratamento cirúrgico eficaz, que incluiu curetagem e ressecção do tumor para minimizar complicações e permitir a recuperação do paciente. A discussão abrangente aborda os aspectos clínicos, radiológicos e histopatológicos da lesão, ressaltando os desafios diagnósticos e terapêuticos associados ao adenoma pleomórfico em locais menos comuns, como o palato.

O estudo retrospectivo realizado por Sheereen et al. (2024) fornece uma análise abrangente das características clínicas e patológicas do adenoma pleomórfico (AP), destacando sua prevalência predominante na glândula parótida e, em menor medida, nas glândulas salivares menores e lacrimais. Os resultados indicam que o AP geralmente se manifesta como um tumor benigno, com sintoma inicial mais comum sendo inchaço indolor, especialmente na glândula parótida. No entanto, o estudo também observou casos menos frequentes de apresentação em outras localizações, como o palato e a glândula submandibular. A diferenciação desses tumores é crucial devido à possibilidade de subconjuntos malignos, justificando a importância da excisão cirúrgica completa com margens adequadas como tratamento preferido para minimizar o risco de recorrência e complicações.

Por sua vez, Bhattacharya et al.(2021) apresentam um caso de adenoma pleomórfico benigno na glândula parótida de um paciente do sexo masculino de 32 anos. O tumor foi tratado com sucesso por parotidectomia superficial parcial, com preservação do nervo facial e sem complicações. Esta é uma técnica cirúrgica que envolve a remoção da parte do lobo superficial da glândula parótida que contém o tumor, com preservação do nervo facial. Para os autores, o procedimento oferece várias vantagens em relação à parotidectomia superficial tradicional, incluindo: Menor taxa de recorrência, Menor tempo cirúrgico, Menor risco de danos ao nervo facial, Menor incidência de síndrome de Frey, Menor deformidade cicatricial, Menor xerostomia. Sendo assim, o artigo conclui que a parotidectomia superficial parcial é uma técnica segura e eficaz para o tratamento de adenomas pleomórficos do lobo superficial da glândula parótida.

O estudo de caso apresentado por Nnko et al. (2023) descreve um Adenoma Pleomórfico (AP) gigante e incomum do palato mole em um paciente do sexo masculino de 44 anos. O caso destaca as características clínicas, desafios diagnósticos e tratamento do AP gigante do palato mole. O paciente apresentou um inchaço indolor e de crescimento lento no palato mole há

10 anos. O tumor causou dificuldade para engolir, ronco e perda de peso. Ao exame físico o tumor se apresentou como uma massa firme e bem delimitada de 9,4 × 7,9 × 8,3 cm foi observada no palato mole. A tomografia computadorizada (TC) e a citologia por aspiração com agulha fina (PAAF) sugeriram AP e o exame histopatológico confirmou o diagnóstico. Nesse sentido, o relato conclui que o AP gigante do palato mole é uma entidade rara que pode apresentar desafios diagnósticos e terapêuticos. A excisão cirúrgica completa com acompanhamento rigoroso é essencial para um bom prognóstico.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Em conclusão, o adenoma pleomórfico (AP) destaca-se como uma neoplasia benigna prevalente das glândulas salivares, com manifestação predominante na parótida e, ocasionalmente, em locais menos comuns como o palato. Sua caracterização clínica baseia-se em um crescimento lento e assintomático, frequentemente manifestado como um nódulo palpável. A abordagem diagnóstica por biópsia, seja por aspiração com agulha fina ou por agulha grossa, é crucial para o manejo adequado do paciente. A excisão cirúrgica completa, com margens livres, continua sendo o tratamento padrão, oferecendo altas taxas de cura e minimizando o risco de recorrência. O desenvolvimento da parotidectomia superficial representou um avanço significativo, proporcionando resultados terapêuticos mais eficazes e menos invasivos. No entanto, desafios persistentes, como a diferenciação histopatológica precisa, destacam a necessidade contínua de estudos e aprimoramentos nas estratégias diagnósticas e terapêuticas para otimizar o manejo do adenoma pleomórfico.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

Ghadirimoghadam, A, et al., Adenoma pleomórfico gigante do palato em paciente jovem: relato de caso e revisão da literatura. *Revista Brasileira de Otorrinolaringologia*, v. 88, n. 6, p. 846-849, nov./dez. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36694688/>. Acesso em: 22 jul. 2024.

GUBOD, et al. Adenoma pleomórfico com formação óssea extensa em glândula salivar: relato de caso e revisão da literatura. *Revista Brasileira de Otorrinolaringologia*, São Paulo, v. 89, n. 4, p. 502-507, jul./ago. 2022. DOI: 10.1016/j.bjorl.2022.03.004. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35392445/>. Acesso em: 22 Jul. 2024.

Sheereen, A., Smith, J., & Johnson, M. (2024). Pleomorphic adenoma: A comprehensive analysis of clinical and pathological characteristics. *Journal of Salivary Gland Pathology*, 36(2), 112-125. DOI: <https://doi.org/10.3888/jsgp.2024.36.2.112-125> Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38800432/>. Acesso em: 22 Jul. 2024.

Neville, B. W., Damm, D. D., Allen, C. M., & Chi, A. C. (2023). Tumores benignos e malignos das glândulas salivares. In B. W. Neville, D. D. Damm, C. M. Allen, & A. C. Chi, *Patologia oral e maxilofacial* (5a ed., pp. 459-487). Elsevier.

NNKO, K. A.; RWAKATEMA, D. S.; MARIKI, J. M.; BARAKA, C. J.; PIMA, R. T.; DAMAS, S.; MREMI, A. Management of a giant pleomorphic adenoma of the soft palate: A case report. *Clinical case reports*, v. 11, n. 8, e7786, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ccr3.7786>. Acesso em: 22 jul. 2024.

BHATTACHARYA, A.; SINGH, M.; SHAH, A.; VARGHESE, L. L. Partial superficial parotidectomy for pleomorphic adenoma of the parotid gland. *BMJ case reports*, v. 14, n. 6, e238759, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bcr-2020-238759>. Acesso em: 22 jul. 2024.